

Laboratórna Diagnostika, XXX, 1, 2025: 60–68

POTENCIÁLNE BIOMARKERY VAZOSPASMŮ PO SUBARACHNOIDÁLŇOM KRVÁCANÍ

POTENTIAL BIOMARKERS OF VASOSPASM AFTER SUBARACHNOID HEMORRHAGE

Tomajková Ester^{1,2}, Mareková Mária², Hudák Vladimír¹, Capková Judita¹, Kysel' Roman¹, Grega Rastislav³, Lukáčová Jana², Semanová Zuzana¹, Kriváková Eva², Firment Jozef¹

¹ I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP, Košice, ² Ústav klinickej a lekárskej biochémie UPJŠ LF, Košice, ³ Neurochirurgická klinika UPJŠ LF a UNLP, Košice

tomajkova.ester1@gmail.com

SÚHRN

Subarachnoidálne krvácanie (SAK) patrí medzi hemoragické náhle cievne mozgové príhody s vysokou morbiditou a mortalitou. Okrem krvácania sú pacienti ohrození aj neskorším vznikom vazospazmov, čo vedie k hypoxii a poškodeniu mozgu. Diagnostika vazospazmov je často náročná najmä u kriticky chorých, liečba je všeobecne insuficientná. Doposiaľ prax ani literatúra nepozná žiaden spoľahlivý predikčný, prognostický ani diagnostický biomarker, navyše patobiochémia vazospazmov je nejasná. Predpokladáme úlohu biomarkera u glykoproteínu bohatého na histidín, arginín-ornitínového pomeru, peptidu súvisiaceho s génom pre kalcitonín a hemoxygenázy-I.

Kľúčové slová: cerebrospinálny mok; biomarker; subarachnoidálne krvácanie

ABSTRACT

Subarachnoid hemorrhage is one of the hemorrhagic strokes with high morbidity and mortality. In addition to bleeding, patients are also at risk of delayed onset of vasospasm, which leads to hypoxia and brain damage. Diagnosing vasospasm is often difficult, especially in critically ill patients, and treatment is generally insufficient. So far, practice and literature do not know any reliable predictive, prognostic, or diagnostic biomarker, more-

over, the pathobiochemistry of vasospasm is unclear. We hypothesize a biomarker role for Histidine-rich Glycoprotein, Arginine-Ornithine Ratio, Calcitonin Gene-related Peptide, and Hemoxygenase-I

Key words: cerebrospinal fluid; biomarker; subarachnoid hemorrhage

ÚVOD

Subarachnoidálne krvácanie (SAK) je definované ako náhla hemoragická cievna mozgová príhoda, kedy krv prenikne do subarachnoidálnych priestorov v mozgu. Tieto priestory sú za fyziologického stavu vyplnené len cerebrospinálnym mokom (CSF). V prípade ruptúry mozgovej artérie môže dôjsť k patologickému prieniku krvi do CSF a k narušeniu cerebrálnej homeostázy. SAK ohrozuje pacienta dvojfázovo: akútne predovšetkým zvýšením intrakraniálneho tlaku a sekundárne poruchou perfúzie mozgového tkaniva v dôsledku rozvoja artérových vazospazmov. Navyše, v oboch fázach SAK dochádza k rozvoju život ohrozujúcich komplikácií. Vazospazmy, s klinickými prejavmi alebo aj tie klinicky nemé, vedú k rozvoju cerebrálnej ischémie. Najčastejšie sa vazospazmy vyskytujú v intervale 3-7 dní po iniciálnom poškodení, avšak môžu sa objaviť kedykoľvek do 3 týždňov od iktu (Ziu a kol., 2023; Psychogios a Tsigvoulis, 2019; Chen a kol., 2022). Terapeuticko-diagnostický problém nastáva u subklinických

vazospazmov, ktoré vedú k oneskorenej cerebrálnej ischémii (DCI) a u pacientov v kritickom stave, ktorí sú v kóme alebo ich stav si vyžaduje terapeutickú analgosedáciu. SAK predstavuje život ohrozujúcu, mutilujúcu diagnózu, ktorá postihuje predovšetkým ľudí v produktívnom veku. Nielen mortalita, ale aj výsledný funkčný stav centrálného nervového systému sa podieľa na výraznom negatívnom individuálnom, ale aj celospoločenskom dopade tejto diagnózy. Cieľenú, vysoko efektívnu liečbu krvácania v podobe ošetrovania zdroja neurochirurgicky alebo endovaskulárne síce máme k dispozícii, avšak prevencia a liečba vazospazmov je problematická. Navyše, samotná diagnostika vazospazmov je niekedy náročná najmä pre variabilitu klinickej prezentácie (od subklinických vazospazmov až po výrazný fokálny neurologický deficit).

Epidemiológia a etiológia

Prevalencia hemoragickej cievnnej mozgovej príhody je v celosvetovej populácii približne 20%, pričom SAK predstavuje 10%. Incidencia SAK je 10-14/ 100 000 obyvateľov (Ziu a kol., 2023). Vďaka rýchlej diagnostike a modernejšej terapii klesla miera úmrtnosti v posledných troch desaťročiach o 17 až 50 % v závislosti na regióne, mortalita však naďalej zostáva vysoká: prednemocničná 15 %, 30-dňová 35 % (Muehlschlegel, 2018). Z údajov z roku 2019 vyplýva, že miera úmrtnosti za poslednú dekádu ročne klesne približne o 1% (Psychogios a Tsvigoulis, 2019). Celoživotné neuropsychologické následky má až 50% preživších pacientov, pričom prijateľný neurologický stav má len 36,2% (Sozen a kol., 2011). Priemerný vek v čase jej ruptúry je 53 rokov, pretože okrem preexistujúceho oslabenia cievnnej steny sa na vzniku krvácania v priebehu života pacienta podieľajú aj ďalšie rizikové faktory (Tabuľka 1).

Incidenca symptomatických vazospazmov, resp. DCI je až 28,5 % (analýza 23 806 pacientov), incidencia angiograficky diagnostikovaných vazospazmov v druhom týždni po iniciálnej ruptúre aneurizmy bola až 67 % (analýza 2 738 pacientov) (Sozen a kol., 2011).

Etiologicky môžeme rozdeliť SAK do dvoch veľkých skupín: netraumatický a traumatický (vysoká mortalita

na vrub ďalších kraniocerebrálnych poranení). Dominantnou príčinou vzniku subarachnoidálneho krvácania je až v 85 % ruptúra aneurizmy cerebrálnej artérie. Druhou najčastejšou príčinou je, aj napriek výraznému pokroku neurovizuálnych techník, nepoznaný zdroj krvácania. V takomto prípade hovoríme o kryptogénnom zdroji krvácania. Etiológiu minoritnej časti SAK (5 %) predstavujú iné vaskulárne patológie, ako napríklad arteriovenózna malformácia, vaskulitída, artériovenózna fistula, syndróm reverzibilnej cerebrálnej vazokonstrikcie, amyloidová angiopatia, kosáčikovitá anémia a hemoragická diatéza. Medzi precipitujúce faktory sa radí aj užívanie omamných a psychotropných substancií, ako napríklad kokaín alebo amfetamíny (Muehlschlegel, 2018).

Patobiochémia SAK a vazospazmov

V súčasnosti je zdokumentovaných niekoľko patofyziologických ciest, ktoré sa podieľajú na vzniku poškodenia mozgu, predovšetkým apoptóza, zápal, ischémia, excitotoxicita (toxicita uvoľnených excitačných neurotransmiterov glutamátu a aspartátu) a oxidačný stres, ktoré vedú k ireverzibilným zmenám mozgového tkaniva. Toto poškodenie môže byť spôsobené prítomnosťou rôznych substancií, ktoré nie sú za fyziologických podmienok prítomné v likvore, ale sú doň uvoľňované z poškodených tkanív a ciev po poškodení (Chen a kol., 2022) a následne transportované pomocou glymfatického systému (Iliff a kol., 2012). Účinkom mediátorov dochádza k insuficiencii hematoencefalickej bariéry (HEB) a následnému rozvoju edému. Významným modifikovateľným procesom je neuroinflamácia, napr. *matrixové metaloproteázy*, leukocytárne parametre v likvore, inflamazóm, lipokalín-2. Sľubným prognostickým markerom je spomínaný inflamazóm (vrodený komplex receptorov a senzorov imunitného systému, ktoré regulujú aktiváciu *kaspázy-1* a indukujú zápal v reakcii na infekčné mikroorganizmy a časti molekúl proteínov z organizmu hostiteľa), konkrétne sledovanie aktivity *kaspázy-1* odvodennej od inflamazómu (z ang. inflammasome-derived caspase-1), ktorá je jeho súčasťou.

Tab.1 Rizikové faktory SAK (Suarez, 2015, upravené podľa Muehlschlegel, 2018 a Ziu a kol. 2023)

Modifikovateľné rizikové faktory	fajčenie, alkoholizmus, abúzus sympatomimetických drog (kokaín, metamfetamín, ...), artériová hypertenzia
Nemodifikovateľné rizikové faktory	vyšší vek, ženské pohlavie, etnicita (afroamerická, hispánska, japonská), predchádzajúce SAK, pozitívna rodinná anamnéza SAK (1-/2-generácie), Ehlers-Danlos syndróm, autozomálne dominantné ochorenie polycystických obličiek

Čím je vyššia aktivita tejto *kaspázy* v likvore, tým je funkčný výsledok pacienta horší. Úloha *kaspázy-1* je úzko spojená s hemokoaguláciou a v likvore je detekovateľná aj pri traumatickom poškodení CNS (Hirsch a kol., 2021). Obdobným biomarkerom je lipokalín-2, ktorý okrem modulácie neuroinflammácie je aj železo regulujúcim proteínom. Deregulovaný lipokalín-2 koreluje s nepriaznivou prognózou pacientov so SAK, avšak má potenciál byť terapeutickým cieľom pre dlhodobú neurologickú rehabilitáciu týchto pacientov (Chen a kol., 2022).

Medzi jedny z najlepšie preskúmaných a najdlhšie rozpoznaných molekúl zapojených do patofyziológie vazospazmov patrí hemoglobín a hemolytické produkty v CSF. Hemoglobín je tetramérny metaloproteín s komplexne viazaným Fe^{2+} . Dokázalo sa, že práve jeho oxygenovaná forma a degradačné produkty hemoglobínu, predovšetkým skupina metabolitov, resp. izomérov jeho intermediárneho metabolizmu, ktoré sa označujú ako koncové produkty oxidácie bilirubínu (BOXes, z ang. bilirubin oxidation end products) sa podieľajú na iritácii hladkého svalstva v stene artérií a vzniku vazospazmov (Joerk a kol., 2019). Okrem iného, hemoglobín indukuje akútnu perikapilárnu kontrakciu pericytov. K metabolitom s obdobnými priamymi vazokonstriktórnymi účinkami sa radia aj propentdopeny (PDPs), medziprodukty oxidačnej degradácie hemoglobínu na bilirubín, prekursori BOXes (Pluta a kol., 2009). BOXes aj PDPs majú kumulatívny vazokonstriktórný efekt a nachádzajú sa v nadbytku v likvore pacientov so SAK. Navyše, voľné železo sa podieľa na vzniku oxidačného stresu (voľné radikály), priamo vedie k vzniku mikrovazospazmov a jeho depozity v parenchýme mozgu sú spojené s kognitívnym úbytkom u preživších pacientov (Chen a kol., 2022). Tieto tvrdenia sú podložené aj viacerými štúdiami na zvieracích modeloch. Základnú schému patologického pôsobenia hemoglobínu a jeho degradačných produktov ilustruje obrázok 1.

Endotelín-1, ako potentný vazokonstriktor, zohráva významnú úlohu v rozvoji cerebrálnych vazospazmov po SAK. Jeho efekt je sprostredkovaný dvomi špecifickými receptormi pre endotelín typ A a typ B. Zvýšené koncentrácie endotelínu boli preukázané v likvore u pacientov po SAK, jeho syntézu v endoteliálnych bunkách zvyšuje oxyhemoglobín a v astrocytoch hypoxia (Pluta a kol., 2009). Aktivácia endotelínového receptora typu A, exprimovaného na povrchu leiomyocytov vo vaskulárnej stene, vedie k vazokonstrikcii. Rovnaké charakteristiky má aj recep-

Obr. 1 Predpokladaná cesta pôsobenia hemoglobínu a jeho metabolitov v patofyziológii vazospazmov (upravené podľa Pluta a kol., 2009)

torový subtyp B2, avšak jeho účinok v patomechanizme vazospazmov nie je jasný. Naproti tomu efekt endotelínu sprostredkovaný cez receptor typu B1, exprimovaný na povrchu buniek endotelu, je vazodilatácia. Viaceré výskumy na potkaních modeloch zamerané na úlohu receptora B2 sú nejednoznačné a ich výsledky protichodné (Ciurea a kol., 2013). Na potvrdenie a manifestáciu klinického významu endotelínu-1 v klinickej praxi boli uskutočnené tri veľké multicentrické klinické štúdie CONSCIOUS trials 1-3 (NCT00111085, NCT00558311 a NCT00940095) v rokoch 2005-2011 (Macdonald a kol., 2008; Macdonald a kol., 2011, Macdonald a kol., 2012). Štúdie testovali antagonistu endotelínového receptora clazosentan v terapii, resp. profylaxii rozvoja vazospazmov. Mortalita, nepriateľný neurologický stav aj riziko ďalších komplikácií však zostalo takmer nezmenené. To potvrdzuje, že vazospazmy v cerebrálnych artériách veľkého aj malého prievodu, resp. v arteriolách nie sú mediované endotelínovými receptormi typu A (Chen a kol., 2022).

Perspektíva využitia biomarkerov v praxi

Biochemické vyšetrenie je v diagnostike SAK ako aj vazospazmov aktuálne limitované. Medzi najstaršiu biochemickú metódu, ktorou sa dokazovalo, resp. v sporných prípadoch ešte stále dokazuje SAK, je vyšetrenie prítomnosti krvných farbív v cerebrospinálnom likvore. Likvor pacienta so suspektným SAK sa spektrofotometricky analyzuje na prítomnosť xantochromie. Walton a kolektív na základe metaanalýzy zistili, že toto biochemické vyšetrenie likvoru má 100 % senzitivitu a 95,2 % špecifickosť aj u pacientov, kedy bolo nekontrastné CT vyšetrenie hlavy negatívne alebo nepriekazné (Walton a kol., 2022).

V súčasnosti neexistuje žiaden relevantný, klinicky implementovaný biomarker, ktorý by sa štandardne vyšetroval v telesných tekutinách (krv, moč, CSF, pot, sliny) za účelom predikcie rozvoja alebo diagnostiky vazospazmov. Rovnako v literatúre nie je známy metabolit s takouto verifikovanou funkciou. Na základe niekoľkých štúdií sa domnievame, že Histidine-rich glycoprotein, Calcitonine gene-related peptide, arginín-ornitínový pomer a *hemoxygenáza-1* môžu zohrávať predikčnú, prognostickú a/alebo diagnostickú úlohu.

Glykoproteín bohatý na histidín, HRG

Glykoproteín bohatý na histidín (angl. Histidine-rich Glycoprotein, HRG) je plazmatický glykoproteín, negatívny reaktant akútnej fázy produkovaný v pečeni človeka. V plazme sa nachádza v relatívne vysokej koncentrácii 100 – 150 mg·L⁻¹ (Poon a kol., 2011). Z biochemického hľadiska ide o približne 75 kDa jediný polypeptidový reťazec, ktorého HRG gén sa nachádza na v pozícii 3q28-3q29. Hoci je klasifikovaný ako člen cystatínovej supergénovej rodiny, všeobecne známa ako cysteínové inhibitory proteáz, HRG nemá žiadnu inhibičnú aktivitu (Jones, Hulett a Parish, 2005). Ide o multidoménoý proteín, ktorý pozostáva z 2 N-terminálnych regiónov homologických s cystatínu podobným doménam (označené N1 a N2), centrálného regiónu bohatého na histidín (označený ako HRR z ang. Histidine-rich Region), ktorý je ohraničený 2 regiónmi bohatými na prolín (označenie PRR1 a PRR2 z ang. Proline-rich Region) a C-terminálneho konca (C-doména). Každá doména, resp. región má množstvo ligandov, s ktorými dokážu tieto domény simultánne nezávisle interagovať a preto HRG potenciálne reguluje množstvo biologických procesov. Niektoré z týchto ligandov znázorňuje obrázok 2 vrátane schematickej štruktúry HRG.

HRG je funkčne zapojený do regulácie koagulácie, resp. fibrinolýzy a inhibuje aktiváciu buniek endotelu. Predpokladá sa, že práve strata, resp. nedostatok HRG môže byť zapojená do patofyziológie poškodenia endotelu a tým viesť k vzniku a rozvoju cerebrálnych vazospazmov (Matsumoto a kol., 2019). V spojitosti s rozvojom cerebrálnych vazospazmov po SAK je považovaný za skorý prediktor rozvoja vazospazmov a v sére sa detekuje do 11 dní od iniciálneho iktu (Chen a kol., 2022). Avšak Steelmanovej výskumný tím už v roku 2013 dokázal aj priamy vazodilatačný vplyv HRG na cerebrálne arterioly na základe výskumu na zvieracom modeli. Súčasne dokázali aj proliferatív-

Obr. 2 Regióny (domény) glykoproteínu bohatého na histidín (HRG) spolu s ligandami špecifickými pre jednotlivé domény (upravené podľa Poon a kol., 2011)

ny vplyv na endotel týchto ciev. Vychádzali z predpokladu, že vyvolávatelia vazospazmov sa uvoľňujú zo samotnej zrazeniny vplyvom jej starnutia. Spolu s vyššie uvedenými vlastnosťami sa uplatňujú aj imunomodulačné účinky HRG a preto HRG potenciálne zohráva významnú úlohu na celkovom výslednom stave pacienta nielen pri cerebrálnych vazospazmoch, ale aj hemoragickej CMP.

Peptid súvisiaci s génom pre kalcitonín, CGRP

Peptid súvisiaci s génom pre kalcitonín (ang. Calcitonine gene-related peptide, CGRP) patrí medzi vazoaktívne neuropeptidy a jeho molekula pozostáva z 37 aminokyselín. CGRP bol objavený ako produkt tkanivovo špecifického splicing-u mRNA kalcitonínu v štítnej žľaze u starnúcich potkanov. Bol preukázaný výskyt tohto peptidu v nervovom tkanive a dokázaná jeho významná kardiovaskulárna aktivita. Ide o vysoko potentný mikrovaskulárny vazodilatátor a neuromodulátor, ktorý je vo veľkom množstve exprimovaný a uskladnený ako v centrálnom, tak aj periférnom nervovom systéme. Všeobecne primárnou lokalizáciou sú C a Aδ nervové vlákna, ktoré sú v excesívnom množstve lokalizované perivaskulárne, kde plnia duálnu funkciu: nociceptívna (aferečná) a efektorová (Russell a kol., 2014). V súčasnosti je akceptovaná existencia len jedného skutočného receptora CGRP. CGRP receptor je heterodimér, ktorý sa skladá z jednej molekuly proteínu CLR (z ang. calcitonin receptor-like receptor) a jednej molekuly proteínu RAMP1 (z ang. Receptor Activity Modifying Protein 1), preto sa označuje ako CLR/RAMP1 receptor. Po naviazaní ligandu na tento receptor dochádza k akti-

vácii viacerých signálnych intracelulárnych dráh. Medzi najviac preskúmané patrí aktivácia väzbového proteínu cAMP-responzívneho elementu (anglicky cAMP response element-binding protein, CREB), kináz spojených s extracelulárnymi signálmi (anglicky extracellular signal-related kinases; ERKs), draslík-senzitívne ATP kanály a *NO syntázy*. Navyše podľa Meensa a spolupracovníkov (2009), subjednotky G proteínov β a δ môžu byť zapojené do jedinečnej cesty terminácie kontrakčného vplyvu entodelínu 1 (na obrázku ako anti-ET-1). Táto hlavná signálna dráha je zobrazená na obrázku 3.

Obr. 3 Hlavné intracelulárne signálne dráhy CGRP po väzba na svoj receptor CLR/RAMP1 (upravené podľa Meensa z roku 2009)

Biologické aj patofyziologické účinky CGRP sú rozsiahle, podieľa sa na neurogénej inflamácii, keďže CGRP spolu so substanciou P pôsobí ako hlavné proinflatórne neuropeptidy. Medzi najdôležitejšie a so SAK spojené účinky patrí vplyv CGRP v cerebrálnej cirkulácii, kde je uvoľnený z presynaptických vezikúl, ktoré sa nachádzajú v senzorických perivaskulárnych vláknach. Tieto vlákna takmer výlučne pochádzajú z ganglion Gasseri. CGRP fyziologicky spolu s ďalšími neuropeptidmi (napr. neuropeptid Y) obnovuje cerebrovaskulárny tonus ako odpoveď na excesívnu vazokonstrikciu. Touto odpoveďou je nápadná relaxácia hladkej svaloviny ciev, čo vedie k dilatácii artérií a postupne aj k zvýšeniu cerebrálneho prietoku krvi. Spúšťač faktor nie je úplne jasný, môže ísť o krv v subarachnoidálnom priestore alebo dokonca priamu disrupciu spomínaných nervových vlákien (Bründl a kol., 2021). Tento

reflex sa označuje ako trigemino-vaskulárna odpoveď. Pri aneuryzmálnom SAK bolo dokázané, že CGRP je excesívne uvoľňovaný do CSF počas prvých 10 dní (up-regulácia trvá od prvého do štvrtého dňa) od iniciálneho ictu s potenciálne neuroprotektívnym efektom v zmysle prevencie cerebrálnych vazospazmov a ischemie (Schebesch a kol., 2013).

Arginín-ornitínový pomer

Enzým argináza (EC 3.5.3.1) patrí medzi metaloenzýmy s obsahom mangánu, ktorý sa podieľa na hydrolytickom rozklade aminokyseliny L-arginín (Arg) na L-ornitín (Orn) a ureu, ktorá predstavuje koncovú reakciu v močovinnom cykle. Existujú 2 izoformy arginázy: argináza-1, ktorá je predominantne exprimovaná v bunkách pečene (cytozolová izoforma), ale taktiež aj v cytoplazme erythrocytov a argináza-2, ktorá je mitochondriálny enzým primárne nachádzajúci sa v obličkách a prostate (Cadwell a kol., 2015). L-arginín je semiesenciálna aminokyselina, ktorá je kľúčová aj v syntéze potentného endogénneho vazodilatátora oxidu dusnatého (NO). NO syntéza prebieha v bunkách endotelu, je katalyzovaná izoenzýmom endotelinána *NO syntáza* (eNOS). Kompetitívne sa Arg katabolizuje na Orn a ureu alebo na NO a aminokyselinu L-citrulín. Ornitín patrí medzi neproteinogénne aminokyseliny a pre človeka je dôležitý ako prekursor proteinogénnej aminokyseliny prolín a iných polyamínov (spermín a spermidín). Medzi produkty oxidácie uvedených polyamínov (aminoaldehydy, akroleín, peroxid vodíka) pôsobia toxicky na mozog a retinu a podľa viacerých štúdií sa uplatňujú v patogeneze ischemického neuronálneho poškodenia (Cadwell a kol., 2015). Vzájomne prepojené metabolické cesty arginínu sú prezentované na obrázku 4.

Ako Zimmerman a kolektív v roku 2022 zistili, enzým argináza-1 je uvoľňovaný z lyzovaných erythrocytov do subarachnoidálneho priestoru po SAK priamo do CSF. Pomer L-arginínu k L-ornitínu (Arg/Orn) je teda zavedený ako indirektný biomarker arginázovej aktivity pri systémových ochoreniach. Arg/Orn v CSF je znížený u pacientov so SAK a tento nízky pomer predikuje rozvoj vazospazmov a následne zlý výsledný neurologický stav na základe lokálnej deplécie NO a jeho účinku na cievy. Zvyššie uvedené vyplýva, že samotné výsledné poškodenie mozgu pri SAK nemusí byť len na vrub lokálneho deficitu oxidu dusnatého, ale aj účinkom medziproduktov oxidácie polyamínov vznikajúcich z ornitínu. Predpokladá sa, že

Obr. 4 Metabolické dráhy arginínu, ornitínu a citrullínu (ASL aminosukcinát-lyáza, ASS aminosukcinát-syntetáza, OAT ornitín-amino-transferáza, ODC ornitín-dekarboxyláza, OTC ornitín-transkarbamyláza) (upravené podľa Cadwell a kol., 2015)

už hodnota Arg/Orn v likvore v prvých 72 hodinách od iniciálneho ictu je reprezentatívna a môže byť použitá ako biomarker a prediktor sekundárneho poškodenia mozgu (Weller a kol., 2023).

Oxid dusnatý patrí medzi kľúčové signálne molekuly, ktoré regulujú krvný tok a tkanivovú oxygenáciu. NO reguluje vaskulárny tonus a kontroluje mitochondriálnu spotrebu kyslíka inhibíciou cytochróm c oxidázy. Endogénny NO môže byť produkovaný enzymaticky aj nonenzymaticky v blízkosti vaskulatury. Enzymatická cesta spomenutá vyššie je katalyzovaná NOS za prítomnosti molekulového kyslíka a kofaktora nikotínamid-adenín-dinukleotidfosfát (NADPH). Doposiaľ boli identifikované tri izoformy NOS: neuronálna (nNOS alebo NOS1), indukovateľná (iNOS resp. NO2; jej syntéza je kontrolovaná transkripciou jej génu a je exprimovaná bunkami imunitného systému ako odpoveď organizmu na prítomnosť zápalu alebo prozápalových mediátorov) a už spomínaná endoteliálna NOS (eNOS alebo NOS3, zapojené do neuronálnej signalizácie a modulácie synaptickej plasticity). Neuronálna a endoteliálna izoforma sú konštitučné enzýmy, ktorých aktivita je kontrolovaná dostupnosťou intracelulárneho komplexu Ca^{2+} -kalmodulín. Uvádza sa, že významnú úlohu v regulácii krvného prietoku má práve eNOS (Chen a kol., 2008). Okrem spomínaných kofaktorov sú pre eNOS dôležité aj nasledujúce kofaktory ako tetrahydrobiopterín a hém v N-terminálnom konci eNOS, flavín-adenín dinukleotid, flavínmononukleotid spolu s NADPH na C-terminálnom

konci. eNOS je lokalizovaná na cytoplazmatickej membráne. NO produkovaný eNOS reguluje vaskulárny tonus relaxáciou hladnej svaloviny krvnej steny aktiváciou solubilnej guanylát-cyklázy, čo vedie k vzniku cyklického guanozínmonofosfátu (cGMP) a následným efluxom káliových kationov, čím sa zvyšuje prietok a súčasne pôsobí v prevencii adhézie leukocytov a agregácie trombocytov na stenu cievy (Cadwell a kol., 2015). NO priamo reaguje aj so superoxidovým radikálom $\bullet O_2^-$, pričom vzniká peroxinitrit ONOO- ako potentný oxidant, pričom táto reakcia prebieha rýchlejšie ako väzba NO na solubilnú guanylát-cyklázu a rýchlejšie aj ako väzba $\bullet O_2^-$ na enzým superoxid-dismutáza, čo vedie k redukcii koncentrácie NO a ďalšiemu zvýšeniu oxidačného stresu, čoho následkom je vaskulárna a endoteliálna dysfunkcia (Pacher a kol., 2008).

Hemoxygenáza-1

Hemoxygenáza (EC 1.14.99.3) je hepatálny mikrozomálny enzymový systém, ktorého substrátom je hém a katalyzuje jeho NADPH-dependentnú oxidáciu (in vitro ako kofaktor možný aj NADH), ktorá je súčasne iniciálnou reakciou biodegradácie hému a krokom limitujúcim rýchlosť celého procesu. Iné hemoproteíny, napríklad cytochróm c alebo hemoglobín, nie sú substrátom tohto enzýmu, avšak malé plynné ligandy hému (NO , CO_2) sú schopné sa naviazať na komplex hemoxygenáza-hém. Aktivitou hemoxygenázy sú generované tri produkty, konkrétne α -izomér biliverdínu (hemoxygenáza je regiošpecifická), železnatý kation Fe^{2+} a oxid uhoľnatý CO. Táto oxidácia si vyžaduje prítomnosť 3 molov O_2 na degradáciu 1 molu hému, pričom hém po naviazaní na apoproteín hemoxygenázy slúži nielen ako samotný substrát, ale súčasne ako kofaktor vlastnej degradácie (Ryter a kol., 2006). Biliverdín a následne aj bilirubín (vznik katalyzovaný biliverdín-reduktázou) sú silné antioxidanty a oxid uhoľnatý disponuje protizápalovými (znižuje produkciu prozápalového interleukínu 6 v monocytoch stimulovaných bakteriálnymi lipopolysacharidmi), anti-apoptotickými, antiproliferačnými a vazodilatačnými vlastnosťami. Samotný enzým hemoxygenáza môže na intracelulárnej úrovni vystupovať ako transkripčný kofaktor a tak modulovať niekoľko ďalších biologických procesov (Drummond a kol., 2019). Literatúra popisuje dve funkčne aktívne izoformy hemoxygenázy: indukovateľnú hemoxygenázu-1 (HO-1) a konštitučnú hemoxygenázu-2, pričom však HO-1 je hlavnou

Obr.5 Oxidácia hému katalyzovaná hemoxygenázou za prítomnosti kofaktorov (upravené podľa Ryter a kol., 2006)

izoformou zahrnutou do celularnej odpovede na stres. Reakcia katalyzovaná hemoxygenázou je schematicky znázornená na obrázku 5.

HO-1 (31-33 kDa) má bihelikálnu štruktúru obklopenú hémovými vreckami, lokalizovaná je predovšetkým v slezine, pečeni a hemopoetickom tkanive. Keďže HO-1 je indukovateľný izoenzým, jej expresia sa zvyšuje pri chemickom a fyzikálnom strese a patrí k tzv. stresovým proteínom. K jej zvýšenej syntéze dochádza pri všeobecnej odpovedi organizmu na stres (xenobiotiká, trauma, zápaly, priamy účinok NO a jeho donorov,...) ubikvitne vo väčšine tkanív. Z toho dôvodu HO-1 vystupuje v úlohe všeobecného molekulárneho markera proinflatórného stavu organizmu, môžeme ju zaradiť aj medzi proteíny akútnej fázy. Hemoxygenáza-1 sa vo zvýšenej miere podľa štúdií na zvieracích modeloch syntetizuje aj v centrálnom nervovom systéme pri strese, ktorý predstavuje traumatické poranenie mozgu, fokálna alebo cerebrálna ischémia a hypertermia (Ryter a kol., 2006). HO-1 má na bunkovej úrovni ambivalentný účinok, pričom môže pôsobiť ako cytoprotektívne, tak aj cytotoxicky v závislosti na patofyziologickom procese, ktorý prebieha v danej bunke, resp. tkanive (Facchinetti, 2020). Ako výskumy ukazujú, aktivita HO-1 nielen poskytuje ochranu pred oxidačným poškodením, ale je zahrnutá aj v priamej modulácii imunitnej odpovede. Úlohu zohráva aj pri ischemicko-reperfúznom poškodení najmä vďaka produkcii oxidu uhoľnatého, ktorý v týchto malých dávkach plní svoju antiapoptickú funkciu. V súvislosti so SAK je zaradená HO-1 do skupiny metabolických biomarkerov asociovaných s hemolýzou. Pri va-

zospazmoch, resp. SAK nie je tento biomarker schopný predikovať výsledný funkčný stav pacienta, avšak z vyššie uvedených faktov vyplýva, že skorá nízka expresia HO-1 je spojená so vznikom vazospazmov (pravdepodobne chýba nonadrenergná noncholinergná svalová relaxácia, fyziologicky mediovaná oxidom uhoľnatým) a naopak, neskorá vysoká aktivita HO-1 v CSF je asociovaná s oneskorenou cerebrálnou ischémiou. V likvore by mala byť hemoxygenáza-1 detekovateľná do 14 dní od iniciálneho ictu (Chen a kol., 2022).

Záver

Využitie biochemických markerov v diagnostike SAK a vazospazmov je aktuálne nedostatočné, čo pramení z nedostatku informácií o patobiológii subarachnoidálneho krvácania a vazospazmov. Nové likvorové biomarkery, o ktorých sa predpokladá, že môžu byť markerom vzniku vazospazmov, resp. by mohli perspektívne plniť úlohu prognostických markerov v zmysle rozvoja klinických a subklinických vazospazmov sú hemoxygenáza-1, glykoproteín bohatý na histidín (HRG, z ang. histidine-rich glycoprotein), arginín-ornitínový pomer v likvore, peptid spojený s génom pre kalcitonín (CGRP, z ang. calcitonine gene-related peptide). Detailné poznanie patofyziologických mechanizmov, dynamiky a metabolómu telesných tekutín pri SAK je nevyhnutné pre zavedenie novej, cielenej a efektívnej profylaxie a terapie. Tieto vedomosti pomôžu naplniť hlavný cieľ neurointenzivistického manažmentu a celkovej starostlivosti, ktorým je obnovenie efektívnej cerebrálnej perfúzie a zlepšenie dlhodobého funkčného stavu pacientov.

ZDROJE

1. **Bründl, E. et al. (2021)** "Endogenous calcitonin gene-related peptide in cerebrospinal fluid and early quality of life and mental health after good-grade spontaneous subarachnoid hemorrhage—a feasibility series", *Neurosurgical Review*, 44(3), pp. 1479–1492. doi: 10.1007/s10143-020-01333-z.
2. **Caldwell, R. B. et al. (2015)** "Arginase: an old enzyme with new tricks", *Trends in Pharmacological Sciences*, 36(6), pp. 395–405. doi: 10.1016/j.tips.2015.03.006.
3. **Ciurea, A. V. et al. (2013)** "Subarachnoid hemorrhage and cerebral vasospasm - literature review", *Journal of Medicine and Life*, 6(2), pp. 120–125.
4. **Drummond, G. S. et al. (2019)** "HO-1 overexpression and underexpression: Clinical implications", *Archives of Biochemistry and Biophysics*, 673, p. 108073. doi: 10.1016/j.abb.2019.108073.
5. **Facchinetti, M. M. (2020)** "Heme-Oxygenase-1", *Antioxidants & Redox Signaling*, 32(17), pp. 1239–1242. doi: 10.1089/ars.2020.8065.
6. **Hirsch, Y. et al. (2021)** "Inflammasome Caspase-1 Activity is Elevated in Cerebrospinal Fluid After Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage and Predicts Functional Outcome", *Neurocritical Care*, 34(3), pp. 889–898. doi: 10.1007/s12028-020-01113-z.
7. **Hu, Q. et al. (2022)** "2-Methoxyestradiol Alleviates Neuroinflammation and Brain Edema in Early Brain Injury After Subarachnoid Hemorrhage in Rats", *Frontiers in Cellular Neuroscience*, 16, p. 869546. doi: 10.3389/fncel.2022.869546.
8. **Chen, K., Pittman, R. N. and Popel, A. S. (2008)** "Nitric Oxide in the Vasculature: Where Does It Come From and Where Does It Go? A Quantitative Perspective", *Antioxidants & Redox Signaling*, 10(7), pp. 1185–1198. doi: 10.1089/ars.2007.1959.
9. **Chen, Y. et al. (2022)** "Rethinking the initial changes in subarachnoid haemorrhage: Focusing on real-time metabolism during early brain injury", *eBioMedicine*, 83, p. 104223. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2022.104223>.
10. **Iliff, J.J. et al. (2012)** "A Paravascular Pathway Facilitates CSF Flow Through the Brain Parenchyma and the Clearance of Interstitial Solutes, Including Amyloid β ", *Science Translational Medicine*, 4(147). Available at: <https://doi.org/10.1126/scitranslmed.3003748>.
11. **Joerk, A. et al. (2019)** "Propentdyopents as Heme Degradation Intermediates Constrict Mouse Cerebral Arterioles and Are Present in the Cerebrospinal Fluid of Patients With Subarachnoid Hemorrhage", *Circulation Research*, 124(12). doi: 10.1161/CIRCRESAHA.118.314160.
12. **Jones, A. L., Hulett, M. D. and Parish, C. R. (2005)** "Histidine-rich glycoprotein: A novel adaptor protein in plasma that modulates the immune, vascular and coagulation systems", *Immunology & Cell Biology*, 83(2), pp. 106–118. doi: 10.1111/j.1440-1711.2005.01320.x.
13. **Macdonald, R. L. et al. (2008)** "Clazosentan to Overcome Neurological Ischemia and Infarction Occurring After Subarachnoid Hemorrhage (CONSCIOUS-1): Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Phase 2 Dose-Finding Trial", *Stroke*, 39(11), pp. 3015–3021. doi: 10.1161/STROKEAHA.108.519942.
14. **Macdonald, R. L. et al. (2011)** "Clazosentan, an endothelin receptor antagonist, in patients with aneurysmal subarachnoid haemorrhage undergoing surgical clipping: a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial (CONSCIOUS-2)", *The Lancet Neurology*, 10(7), pp. 618–625. doi: 10.1016/S1474-4422(11)70108-9.
15. **Macdonald, R. L. et al. (2012)** "Randomized Trial of Clazosentan in Patients With Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage Undergoing Endovascular Coiling", *Stroke*, 43(6), pp. 1463–1469. doi: 10.1161/STROKEAHA.111.648980.
16. **Matsumoto, A. et al. (2019)** "Histidine-rich Glycoprotein Could Be an Early Predictor of Vasospasm after Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage". Okayama University Medical School. doi: 10.18926/AMO/56456.
17. **Meens, M. J. P. M. T. et al. (2009)** "Calcitonin Gene-Related Peptide Selectively Relaxes Contractile Responses to Endothelin-1 in Rat Mesenteric Resistance Arteries", *Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics*, 331(1), pp. 87–95. doi: 10.1124/jpet.109.155143.
18. **Muehlschlegel, S. (2018)** "Subarachnoid Hemorrhage", *CONTINUUM: Lifelong Learning in Neurology*, 24(6), pp. 1623–1657. Available at: <https://doi.org/10.1212/CON.0000000000000679>.
19. **Pacher, P., Beckman, J. S. and Liaudet, L. (2007)** "Nitric Oxide and Peroxynitrite in Health and Disease", *Physiological Reviews*, 87(1), pp. 315–424. doi: 10.1152/physrev.00029.2006.
20. **Pluta, R. M. et al. (2009)** "Cerebral vasospasm following subarachnoid hemorrhage: time for a new world of thought", *Neurological Research*, 31(2), pp. 151–158. doi: 10.1179/174313209X393564.
21. **Poon, I. K. H. et al. (2011)** "Histidine-rich glycoprotein: the Swiss Army knife of mammalian plasma", *Blood*, 117(7), pp. 2093–2101. doi: 10.1182/blood-2010-09-303842.

22. Psychogios, K., Tsivgoulis, G., & FESO, F. (2019). "Subarachnoid hemorrhage, vasospasm, and delayed cerebral ischemia". *Pract Neurol*, 9, 37-41.
23. Russell, F. A. et al. (2014) "Calcitonin Gene-Related Peptide: Physiology and Pathophysiology", *Physiological Reviews*, 94(4), pp. 1099–1142. doi: 10.1152/physrev.00034.2013.
24. Ryter, S. W., Alam, J. and Choi, A. M. K. (2006) "Heme Oxygenase-1/Carbon Monoxide: From Basic Science to Therapeutic Applications", *Physiological Reviews*, 86(2), pp. 583–650. doi: 10.1152/physrev.00011.2005.
25. Schebesch, K.-M. et al. (2013) "Calcitonin-gene related peptide and cerebral vasospasm", *Journal of Clinical Neuroscience*, 20(4), pp. 584–586. doi: 10.1016/j.jocn.2012.07.006.
26. Sozen, T. et al. (2011) "A Clinical Review of Cerebral Vasospasm and Delayed Ischaemia Following Aneurysm Rupture", in H. Feng, Y. Mao, and J.H. Zhang (eds) *Early Brain Injury or Cerebral Vasospasm*. Vienna: Springer Vienna, pp. 5–6. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-7091-0353-1_1.
27. Steelman, S. M. et al. (2013) "Effects of Histidine-Rich Glycoprotein on Cerebral Blood Vessels", *Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism*, 33(9), pp. 1373–1375. doi: 10.1038/jcbfm.2013.106.
28. Suarez, Jose I., 2015. Diagnosis and Management of Subarachnoid Hemorrhage: *CONTINUUM: Lifelong Learning in Neurology* [online]. 2015, roč. 21, s. 1263–1287. ISSN 1080-2371. Dostupné na: doi:[10.1212/CON.0000000000000217](https://doi.org/10.1212/CON.0000000000000217)
29. Walton, M. et al. (2022) "Management of patients presenting to the emergency department with sudden onset severe headache: systematic review of diagnostic accuracy studies", *Emergency Medicine Journal*, 39(11), pp. 818–825. doi: 10.1136/emermed-2021-211900.
30. Weller, J. et al. (2023) "Additive prognostic impact of the cerebrospinal fluid arginine/ornithine ratio to established clinical scores in aneurysmal subarachnoid hemorrhage", *Frontiers in Neurology*, 14, p. 1156505. doi: 10.3389/fneur.2023.1156505.
31. Zimmermann, J. et al. (2022) "Arginase-1 Released into CSF After Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage Decreases Arginine/Ornithine Ratio: a Novel Prognostic Biomarker", *Translational Stroke Research*, 13(3), pp. 382–390. doi: 10.1007/s12975-021-00944-y.
32. Ziu E, Khan Suheb MZ et Mesfin FB.(2023) "Subarachnoid Hemorrhage", In: *StatPearls* [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Pub. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441958/> (cit: 01.11.2024)